

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

BRONXIAL ATMA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA IMMUNITET HOLATINING XUSUSIYATLARI

Urumboeva Zamira Olimjonovna¹ Karimova Nilufar Irgashevna²

1- Andijon davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston Respublikasi

2- Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi bronxial astma bilan kasallangan bolalarning turli og'irlik darajasida immunologik ko'rsatkichlarni baxolash. Tadqiqotda 5 yoshdan 15 gacha bo'lgan bronxial astma bilan kasallangan 66 nafar bolalar olindi. Tadqiqot I-gurux bronxial astma yengil persistik kechishi 24 nafar, II-gurux o'rta og'ir persistik kechishi bilan 23 nafar, III-gurux og'ir persistik kechishi bilan 19 nafar bemorlarda o'tkazildi. O'rganilayotgan bolalarda immunoglobulinlar va sitokinlar miqdorini qiyosiy tahlili asosida bronxial astma immunopatogenezing o'ziga xos xususiyati bo'lgan III guruh bemorlarida statistik jihatdan sezilarli og'ishlar aniqlandi. Patogenetik jihatdan ta'sirchan prognostik omillarni IL-4, IL-8 va IgE kontsentratsiyasining statistik jihatdan sezilarli o'sishi deb hisoblash kerak.

Kalit so'zlar: bronxial astma, sitokinlar, hujayrali immunitet, immunoglobulinlar.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Урумбоева Замира Олимжоновна¹ Каримова Нилуфар Иргашевна²

1- Андижанский государственный медицинский институт

*2- Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан*

Аннотация. Целью исследования явилась оценка иммунологических показателей у детей с бронхиальной астмой различной степени тяжести. В

исследование было включено 66 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 15 лет. Исследование проведено у 24 пациентов с легкой персистирующей бронхиальной астмой в I группе, у 23 пациентов со среднетяжелой персистирующей бронхиальной астмой во II группе и у 19 пациентов с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой в III группе. На основании сравнительного анализа уровня иммуноглобулинов и цитокинов у обследованных детей статистически значимые отклонения выявлены у пациентов III группы, что является характерной особенностью иммунопатогенеза бронхиальной астмы. Патогенетически значимыми прогностическими факторами следует считать статистически значимое повышение концентрации ИЛ-4, ИЛ-8 и IgE.

Ключевые слова: бронхиал астма, цитокины, клеточный иммунитет синдром, иммуноглобулины, дети.

FEATURES OF THE IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

Urumboyeva Z.O.¹ Karimova N.I.²

¹ - Andijan state medical institute, Republic of Uzbekistan

² - Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The aim of the study was to evaluate immunological parameters in children with bronchial asthma of varying severity. The study included 66 children with bronchial asthma aged 5 to 15 years. The study was conducted in 24 patients with mild persistent bronchial asthma in group I, in 23 patients with moderate persistent bronchial asthma in group II, and in 19 patients with severe persistent bronchial asthma in group III. Based on a comparative analysis of the level of immunoglobulins and cytokines in the examined children, statistically significant deviations were found in patients of group III, which is a characteristic feature of the

immunopathogenesis of bronchial asthma. Pathogenetically significant prognostic factors should be considered a statistically significant increase in the concentration of IL-4, IL-8 and IgE.

Key words: bronchial asthma, cytokines, cellular immunity, immunoglobulins.

Kirish. Bronxial astma bolalar orasida eng keng tarqalgan surunkali, yuqumli bo'lmagan kasallik bo'lib, dunyoning turli geografik joylarida 3% dan 38% gacha tashkil etadi [1]. Bronxial astma - bu bolalarda patologik immun reaksiyalar kechishi bilan tavsiflanadi, nafas yo'llaridagi qaytalanuvchi obstruksiya, nafas yo'llarining gipereaktivligi va boshqa klinik holatlarga olib keladi [2]. Bronxial astma bo'yicha Global Initiative for Asthma (GINA) astmani Th2 yallig'lanish mavjudligiga asoslanib, Th2 va Th2 tipiga bog'liq bo'lmagan toifalarga ajratadi [3,6]. 2-tip astma T-helperlarning 2- tipini nafas yo'llari yallig'lanishi bilan tavsiflab allergik astma, eozinofilli astma hamda aspinga bog'liq nafas olish kasalligini o'z ichiga oladi. Bu kasalliklar 2-tip T-helperlar (Th2) va 2-tip tug'ma limfoid hujayralar (ILC2) tomonidan boshqariladi [4,7]. Bolalarda bronxial astma kasalligini paydo bo'lishi immun, nerv sistemasini regulyatsiyasi va nasliy omillar kabi turli mexanizmlarni o'z ichiga oladi, bularning barchasi nafas yo'llarining yallig'lanishining boshlanishiga, surunkali yallig'lanishning davom etishiga yordam beradi [5] Astma bilan kasallangan bolalarning patogenezing asosida 2-tip yallig'lanish va allergik jarayonlar yotishi taxmin qilinadi. Shunga muvofiq, 2-tip yallig'lanishni ko'rsatuvchi yallig'lanish biomarkerlarining ko'tarilishi kasallik kuchayishi xavfining oshishi, nafas faoliyatining pasayishi va hayot sifatining yomonlashuvi bilan bog'liqligi aniqlangan. Biroq, bu tadqiqotlarning aksariyati katta yoshli odamlarda o'tkazilgan [8]. Allergiya T-hujayralarni disbalansi va IgE ishlab chiqarilishining ortishiga sabab bo'ladi. Th1 interferon IFN- γ ni, Th2 esa IL-4, IL-5 va IL-13 ni ishlab chiqaradi. Th2 turi ustivorlik qilganda, IFN - γ Th1 turidagi sitokinlarga nisbatan ko'proq sintezlanadi [9]. Erta bolalikdagi bunday nomutanosiblik turg'un bo'lishi mumkin,

shu sababli hayotning dastlabki oylari allergiya uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ushbu sharhda biz 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan, o'rtacha va og'ir darajadagi astma bilan og'rikan bolalarda 2-tur (Th) yallig'lanish, allergik jarayonlar va astma o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar haqidagi zamonaviy bilimlarning qisqacha xulosasini taqdim etishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, kichik yoshdagi bolalarda astmaning og'ir persistik kechishini oldini olishga qaratilgan kelajakdagi vazifalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Tadqiqot maqsadi. Bronxial astma bilan kasallangan bolalarning kasallik kechishining turli og'irlik darajasida immunologik ko'rsatkichlarni baxolash.

Tadqiqot usullari va materiallari. Tadqiqotda 5 yoshdan 15 gacha bo'lgan bronxial astma bilan kasallangan 66 nafar bolalar olindi. Tadqiqot I-gurux bronxial astma yengil persistik kechishi 24 nafar, II-gurux o'rta og'ir persistik kechishi bilan 23 nafar, III-gurux og'ir persistik kechishi bilan 19 nafar bemorlarda o'tkazildi. Nazorat guuruxi uchun xuddi shu yoshhdagi 15 nafar bemorlar olindi. Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi (AVBKTTM) pulmonologiya bo'limida bronxial astma bilan kasallangan va kasallikni qo'zg'alish davrida bo'lgan bolalar olindi.

Natijalar va muhokamalar. BA patogenezining zamonaviy konsepsiyasi uning rivojlanishida immun mexanizmlarning yetakchi rolini, genetik va atrof-muhit omillari bilan bir qatorda sensibilizatsiya tufayli immun javobning o'zgarishini kelib chiqadi. Immun tizimdagi o'zgarishlar ikkilamchi immun tanqisligini keltirib chiqib, atopiyani progressivlanishiga, bronxial astmaning og'ir persistik kechishini rivojlanishiga sabab bo'lishini ko'rib chiqdik. (1- jadval).

1 Jadval.

**Bronxial astmaning turli og'irlik darajasidagi bolalarda gumoral
immunitet holati ($M \pm m$)**

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruh (n=15)	BA YPK (n=24)	BA O'OPK (n=23)	BA OPK (n=19)	P	P ₁
IgG, mg/%	938,3±17,6	788,2±10,6	692,02±14,2	611,6±6,1	<0,001	<0,01
IgA, mg/%	107,9±3,6	93,3±2,22	82,6±2,73	72,6±4,4	<0,001	<0,01
IgM, mg/%	90,7±2,8	123,9±2,81	138,3±3,4	146,5±6,7	<0,001	<0,01
IgE, ME/ml	52,6±0,9	213,85±6,01	273,6±6,8	301,3±13,2	<0,001	<0,05

Izoh: P – Nazorat guruhi va BA o'rtasidagi ko'rsatkichlardagi farqlarning ishonchliligi;

P₁ - BA YPK va BA O'OPK o'rtasidagi ko'rsatkichlardagi farqlarning ishonchliligi;

P₂ - BA YPK u BA OPK o'rtasidagi ko'rsatkichlardagi farqlarning ishonchliligi.

Bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda gumoral immunitetni o'rganish natijalari ko'ra, BA YPK bo'lgan bolalarda Ig A kontsentratsiyasi 93,3±2,22 mg/% gacha va Ig G 788,2±10,6 mg/% gacha kamaydi, Ig M miqdori esa 123,9±2,81 mg/% gacha ko'tarildi (P<0,001) (normada Ig A 107,9±3,6 mg/%; Ig G 938,33 ±17,6 mg/% va Ig M 90,7 ±2,8 mg/%).

BA O'OPK bilan o'rganilayotgan sezilarli o'zgarishlar aniqlandi, xususan IgA darajasi 82,6 ± 2,73 mg /% gacha va Ig G 692,02 ± 14,2 mg/% gacha kamaydi va IgM miqdori 138,3±3,4 mg/% gacha ko'tarildi (P<0,001).

BA OPK bilan o'rganilayotgan ko'rsatkichlar eng yaqqol o'zgarishlar aniqlandi, xususan IgA darajasi 72,6 ± 4,4 mg/% gacha va IgG 611,6 ± 6,1 mg/% gacha kamaydi, shuningdek IgM miqdori esa 146,5 ± 6,7mg/% ga ko'tarildi (P<0,001).

IgE darajasini o'rganayotganda, bu immunoglobulinning sintezi BA bo'lgan bolalarning barcha uch guruhida oshganligi aniqlandi. BA YPK bilan kasallangan bemorlarda Ig-E tarkibi 4,1 marta (213,85±6,01 ME/ml), BA O'OPK bilan kasallangan bemorlarda 5 marta (273,6±6,8 ME/ml), BA OPK - me'yordan 6 marta

(301,3±13,2 ME/ml) ko'payganligi qayd etildi (P<0,001). O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari yana bir bor BA bilan kasallangan bemorlarda Th 2 tipining Th 1 tipidan ustunlik qilishini ko'rsatadi, bu umumiy IgE ning yuqori darajasini isbotladi. Sitokin statusini o'rganish natijalari ko'ra, BA bilan kasallangan bolalarda IL-4 ishlab chiqarish sezilarli darajada 21,3±0,38 ng/ml gacha ortgan (P<0,001) (2-Jadval).

2-Jadval.

Tadqiqot guruhlaridagi bolalarda sitokinlarning tarkibi, (M±m) (ng/ml)

Ko'rasat kichlar	Nazorat guruhi (n=15)	BA YPK (n=24)	BA O'OPK (n=23)	BA OPK (n=19)	P	P1
TNF-α	28,4±1,5	63,5±1,2	89,7±3,2	100,2±4,9	<0,001	<0,001
IL - 4	4,6±0,6	21,3±0,38	29,6±1,44	39,03±2,3	<0,001	<0,05
IFN-γ	34,3±2,7	22,2±0,74	15,3±0,95	9,85±0,6	<0,001	<0,01
IL - 8	19,2±2,4	91,2±2,9	105,5±4,17	110,0±6,7	<0,001	<0,01

Izoh: P – Nazorat guruhi va BA o'rtasidagi ko'rsatkichlardagi farqlarning ishonchliligi;

P₁ - BA YPK va BA O'OPK o'rtasidagi ko'rsatkichlardagi farqlarning ishonchliligi;

BA O'OPK bilan kasallangan bemorlarda IL-4 ishlab chiqarish ko'rsatkichi sezilarli darajada 29,6±1,44 ng/ml gacha ortgan, bu me'yordan 6,12 marta yuqori natijani ko'rsatdi (P<0,01). BA OPK bilan kasallangan bemorlarda esa IL-4 ishlab chiqarish ko'rsatkichi 39,03±2,3 ng/ml gacha ko'tarildi. Barcha tekshirilgan guruhlarda yallig'lanishga qarshi IL-4 sitokinining muntazam ravishda ortib borishi kuzatildi, ammo bu holat BA OPK da yanada yaqqolroq namoyon bo'lib, me'yordan 8,4 marta yuqori ko'rsatkichni qayd etdi.

IL-8 kuchli yallig'lanishni keltirib chiqaruvchi mediator bo'lib, xemokinlar guruhiga mansub. U bakteriyalarning endotoksinlari va sitokinlari ta'sirida, asosan o'sma nekrozi omili (TNF) hisobiga ishlab chiqariladi. U fagositoz hujayralarining

xemotaksisi uchun muhit yaratadi. IL-8 o'pkadagi yallig'lanish jarayonining muhim vositachisidir. BA YPK bilan kasallangan bolalarda IL-8 miqdorini tahlil qilganda, u sezilarli darajada $91,2 \pm 2,9$ ng/ml gacha ko'tarilgani aniqlandi ($P < 0,01$). BA O'OPK bilan kasallangan bemorlarda IL-8 ishlab chiqarish ko'rsatkichi sezilarli darajada $105,5 \pm 4,17$ ng/ml gacha oshgani kuzatildi ($P < 0,01$). BA OPK bilan kasallangan bemorlarda esa IL-8 ishlab chiqarish ko'rsatkichi $110,0 \pm 6,7$ ng/ml gacha ko'tarilganligi qayd etildi ($P < 0,01$). Yallig'lanishga qarshi IL-8 sitokinining barcha tekshirilgan guruhlarda keskin o'sishi kuzatiladi, ammo BA OPK da ko'proq namoyon bo'lib, normadan 5,6 martaga ortganligi qayd etildi.

Organizmni virusli va bakterial infeksiyalardan himoya qilishning asosiy vositalaridan biri interferonlar tizimidir. Ko'pchilik patogen mikroorganizmlar interferon induksiyalovchi faollikka ega. Qo'zg'atuvchining hujayralardagi dastlabki ko'payish sikllaridan so'ng, interferon genlari oilasining ko'p sonli ekspressiyasi faollashadi. Bu jarayon qonda ham zardob interferoni, ham interferon ishlab chiqarishga faollashtirilgan leykotsitlarning paydo bo'lishi bilan birga kechadi. BA YPK bo'lgan bolalarda qon zardobidagi interferon- γ (IFN- γ) darajasi 1,6 barobar past va $22,2 \pm 0,74$ ng/ml ni tashkil etdi ($P < 0,05$), BA O'OPK bo'lgan bemorlarda ikki barobar past va $15,3 \pm 0,95$ ng/ml ni tashkil etdi va BA OPKda mos ravishda sog'lom bolalarga qaraganda uch barobar past ($9,85 \pm 0,6$ ng/ml) ekanligini ko'rsatdi, (P barcha holatlarda $< 0,01$ dan $< 0,001$ gacha). BA OPK bilan kasallangan bemorlarda sezilarli kamayish aniqlandi.

Gomeostazni saqlashda muhim rol o'ynaydigan IFN- γ ishlab chiqarishning buzilishi tekshirilgan bemorlarga xosdir. IFN- γ ishlab chiqarishning kamayishi kasallikning uzoq muddatli qaytalanishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, TNF- α darajasi nazorat guruhidagi bolalarga nisbatan BA OPK bo'lgan bolalarda 3,8 marta sezilarli darajada ko'tarildi. ($P < 0,001$). BA YPK bo'lgan bolalarda TNF- α sezilarli darajada $69,54 \pm 2,45$ ng/ml ga yetdi ($p < 0,001$). BA O'OPK bilan kasallangan bemorlarda TNF- α ishlab chiqarish yaqqol

darajada $89,7 \pm 3,2$ ng/ml ga ko'tarildi ($P < 0,001$). BA OPK bo'lgan bemorlarda TNF- α ko'rsatkichlari $100,2 \pm 4,9$ ng/ml ga ko'tarildi. Barcha o'rganilayotgan guruhlarda yallig'anishni rag'batlantiruvchi sitokin TNF- α ning tabiiy o'sishi mavjud, ko'rsatkichlar BA OPK da yaqqolroq bo'lib, me'yordan 5,6 marta ortib ketdi, bu yallig'lanish jarayonini ushlab turishda ishtirok etadigan makrofaglarning faolligini ko'rsatdi.

Xulosalar

1. Barcha tekshirilgan bemorlarda gumoral immunitet va sitokin statusi ko'rsatkichlarining buzilishi aniqlandi, eng yaqqol og'ishlar bronxial astma og'ir persistik kechishi bilan kasallangan bolalarda kuzatildi. IgA darajasi 1,3 marta, IgG 1,5 marta kamaydi; IgM tarkibi 1,6 marta, IgE darajasi esa nazorat guruhiga qaraganda 6 barobar oshganligi aniqlandi. Tadqiqotlar natijalari yana bir bor BA bilan kasallangan bemorlarda Th2- tipining Th1-tipiga nisbatan ustun ta'sirini ko'rsatadi, bu umumiy IgE ning yuqori darajasini isbotlaydi. IgE ni IL-8 va IL-4 ning ortishi allergik reaksiyalarning rivojlanishi bilan bog'liqligi aniqlandi.

2. Sitokinlar holatini o'rganish, shuningdek, tadqiqot guruhlarida nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatdi. Sitokin holatidagi o'zgarishlar bronxial astma og'ir persistik kechishi bilan kasallangan bo'lgan bolalarda sezilarli bo'lib, IL-4 ning 8,4 marta, TNF- α 5,6 marta, IL-8 ning 5,6 marta ortishi, shuningdek, IFN- γ ning 3 barobar kamayishi bilan namoyon bo'ldi. Bu esa o'z navbatida BA OPK bo'lgan bolalarda yaqqol kasallikni turg'unligi va bronxlardagi giperreaktivlikning kuchayishi bilan xarakterlanadi. Bronxial astma og'ir persistik kechishini prognozlashning patogenetik ahamiyatli omillari sifatida IL-4, IL-8 va IgE ning qon zardobidagi miqdorining statistik jihatdan sezilarli oshishini e'tiborga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Giriyan Gowda, Sweta Balappa Athani, Sunil Maragowdanahalli Gurupadaswamy //Prevalence of bronchial asthma among urban school children in

- Bengaluru city// Clinical Epidemiology and Global Health.Vol. 31., -2025. ISSN 2213-3984., <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101895>.
2. Xiaodan Chen, Su-Boon Yong, Chin-Yuan Yui, Bihong Feng, Kai-Sheng Hsieh, Qingcao Li //Intestinal microbiota and probiotic intervention in children with bronchial asthma// Heliyon. –2024.Vol.10, Issue 15., ISSN 2405-8440, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34916>.
 3. Клиническая иммунология и аллергология //Дранник Г. Н. - 2020. -С. 25 -4.
 4. Nan Su, Bin Cao //Recent Advances in biological targeted therapies for bronchial asthma (2024) //Allergy Medicine. – 2025.,Vol. 5, ISSN 2949-9135, <https://doi.org/10.1016/j.allmed.2025.100062>.
 5. Gern J.E. Bidirectional interactions between viral respiratory illnesses and cytokine responses in the first year of life // J AllergyClin Immunol. - 2020. - Vol. 117. -P. 72-78.
 6. Global strategy for asthma management and prevention in children 5 years and younger // <http://www.ginasthma.com> (GINA pediatric report, May 2023).
 7. S. Ercan, R. Abohalaka, S. Ozuygur Ermis, *et al.* // Characteristics of T2-low and T2-high asthma in a population-based sample defined by blood eosinophils and fractional exhaled nitric oxide(abstract) //Am J Respir Crit Care Med, -2024., [10.1164/ajrccm-conference.2024.209.1_MeetingAbstracts.A5258](https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2024.209.1_MeetingAbstracts.A5258)
 - 8.W.W. Busse, S.E. Wenzel, T.B. Casale, J.M. FitzGerald, M.S. Rice, N. Daizadeh *et al.* //Baseline FeNO as a prognostic biomarker for subsequent severe asthma exacerbations in patients with uncontrolled, moderate-to-severe asthma receiving placebo in the LIBERTY ASTHMA QUEST study: a post-hoc analysis// Lancet Respir Med, 9 (2021), P. 1165-1173
 9. Nikolaos G. Papadopoulos, Leonard B. Bacharier, Daniel J. Jackson *et al.* // Type 2 Inflammation and Asthma in Children: A Narrative Review //The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Vol. 12, Issue 9,- 2024. P. 2310-2324, ISSN 2213-2198, <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2024.06.010>.